

BOSH MIYANING QON TOMIR KASALLIKLARI**Qodirova Maxzuna Shamshiddin qizi**

Andijon davlat pedagogika instituti O'qituvchisi

Axmedova Vazira Tursunbaevna

Andijon davlat pedagogika instituti O'qituvchisi

Turgunova Shoxsanam Maxmudjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Oligofrenopedagogika 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14350410>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bosh miyaning qon tomir kasalliklari gipertoniya xamda Insult kasalliklarining kelib chiqish sabablari, kasallikning kechishi, asoratlari va klinikasi haqida so'z yuritiladi.

Аннотация: В этой статье рассматриваются причины возникновения, течение болезни, осложнения и клиника сосудистых заболеваний головного мозга, гипертонии и инсульта.

Annotation: This article will talk about the causes of the origin of stroke diseases in hypertension, the course of the disease, complications and clinic of vascular diseases of the brain.

Kalit so'zlar: Gipertoniya, insult, gemorrogik, stenakardiya, sistolik, diastolik, nefroangioskleroz, gemodinamik, metabolik buzilishlar, integratsiyasi, infarkt.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, инсульт, геморрагическая болезнь, стенокардия, систолическая, диастолическая, нефроангиосклероз, гемодинамика, нарушения обмена веществ, интеграция, инфаркт.

Keywords: hypertension, stroke, hemorrhagic, stenocardial, systolic, diastolic, nephroangiosclerosis, hemodynamic, metabolic disorders, integration, heart attack.

Inson organizmidagi har bir organing o'z fuksiyasi bo'lgani kabi yurakning ham o'z bajaradigan fuksiyasi bor ya'ni bu fuksiyalarning buzulishi sababli kelib chiqadigan gipertoniya kasalligi hozirgi vaqtda butun dunyoda dolzarb kasalliklardan biriga aylangan. Yurak kasalliklari bilan bog'liq o'limlarning 75% dan ortig'i kam va o'rta daromadli mamlakatlarda sodir bo'ladi. Butunjahon yurak federatsiyasi 2030-yilgacha yiliga 23 milliondan ortiq yurak kasalliklari bilan bog'liq o'limni taxmin qilmoqda. Shundan xulosa qilish mumkinki yurak kasalliklari hozirgi vaqtda ham o'z yechimini topmagan va dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Gipertoniya kasalligi-arterial bosimning doimiy va turg'un ortishi bilan ta'riflanuvchi surunkali kasallik. Gipertoniya kasalligi birlamchi arterial gipertoniya, idiopatik arterial gipertoniya-odamlarda ko'p uchraydigan arterial qon bosimining oshishi bilan xarakterlanadi. Bu nisbatan "yosh" kasallik bo'lib mustaqil kasallik sifatida birinchi marta G.F.Lang tomonidan 1922-yilda ajratilgan. U takidlaganidek gipertoniya kasalligi-bu emotsiyalarga javob bermaslik kasalligidir. Bu bilan G.F.Lang aniqlab, keyincha A.L.Myasnikov tomonidan isbot qilingan gipertoniya kasalligi sababchilari ruhiy-emotsional zo'riqishlar, qaytarilib turuvchi stress holatlari, irsiy yoki kasbiy omillar, ovqatlanish tartibiga ro'yiya qilmaslik va boshqalar. Kasallik kelib chiqishida ma'lum rol o'ynaydi. Qaytarib turuvchi ruhiy-emotsional zo'riqishlar oliy asab sistemasi faoliyatida nevroz shaklida buzulishlariga olib keladi va u tomirlar tarangligi

boshqarilishining buzulishlari bilan namoyon bo'ladi. Bir vaqtning o'zida modal almashinuvi buzilishi eng avvalo ateroskleroz rivojlanishiga imkoniyat yaratuvchi, yog' oqsil almashinuvi buzulishlariga olib keluvchi, neyro endokrin buzulishlari rivojlanadi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 1978-yilda qabul qilingan gipertoniya kasalligining quyidagi bosqichlari tafovut qiladi:

I bosqich qon bosimi 140/90 mm simob ustunidan yuqori bo'lib markaziy nerv sistemasi, yurak tomir va buyrak sistemasining zararlanishi uzoq vaqt davom etmaydi. Qachonki bemor tinchlansa va bosimni tushuruvchi dorilar istemol qilgandan keyin bosim doimgi holatiga qaytadi.

II bosqich arterial bosimning sistolik-diastolik ko'rsatkichi 160/100 mm simob ustuniga yoki 179/109 mm simob ustuniga teng bo'lishi va undan ham yuqori ko'tarilishi mumkin. Bu bosqichda asosan yurakning chap qorinchasi gipertrofiyasi bilan belgilanadi, shuningdek, to'r parda tomirlarining yoyilgan yoki fokal torayishi, mikroalbuminuriya ya'ni siydikda oqsil moddasi va qon plazmasida keratinin konsentratsiyasining qisman ortishi kuzatiladi. Klinik shikoyatlari tez-tez bosh og'rishi, bosh aylanishi (geper-tonik krizlar), yurak sohasida og'riq va noxushlik sezgisidan iborat.

III bosqich bemorlarda qon bosimi ko'rsatkichi yan J" yuqori 180/110 yoki 209/119 mm simob ustuniga teng va undan ham yuqori bo'ladi. Bu bosqichda bosim doimiy bo'ladi. Yuragda (Stenokardiya, miokard infarkti), bosh miya qon tomirlarida ham patalogik o'zgarishlar (gemorragik insult, ensefalopatiya) va buyrak yetishmovchiligi (nefroangioskleroz) hamda ko'z to'r pardasida qon quyilishi kuzatiladi. Bunday og'ir asoratlar sodir bo'lgan paytlarda qon bosimi ko'rsatkichlari pasayishi va o'z holatga qaytishi mumkin.

Insultlar

Insult - miyada qon aylanishinng miya funksiyasining turli xilda namoyon bo'ladigan nuqsonini keltirib chiqaruvchi o'tkir buzilishidir. Patologik jarayonning tabiatiga ko'ra, insultlar ishemik va gemorragik turlarga bo'linadi.

Ishemik insult (miya infarkti)

Ishemik insultlar trombotik va notrombotik insultlarga bo'linadi. Miya infarkti arterial qon oqimining miyaning ma'lum sohalariga yetib bormasligi oqibati hisoblanadi. Ishemik insult tranzitor ishemik hujumlardan farq qilib, sifat jihatidan yangi holatdan iborat bo'ladi. Bunda gemodinamik va metabolik buzilishlar integratsiyasi ro'y beradi, ular esa qon aylanishi etishmovchiligining ma'lum bosqichida paydo bo'ladi, bu esa miya moddasini nekrozga tayyorlaydi. Miyaning barcha sohalarida (xususan zararlangan joylarda) paydo bo'ladigan patobioximik kaskad reaksiyalar neyronal yo'lning o'zgarishiga, astrotsitozga va gliyaning faollashishiga, miyaning trofik ta'minoti ishi buzilishiga olib keladi. Kaskad reaksiyalarning ibtidosi miya infarktining shakllanishi hisoblanadi, u ikkita mexanizm orqali hujayraning neyrotik o'lishi va atoptoz - hujayraning genetik dasturlangan o'lishi sifatida borishi mumkin. Ishemik insultning og'irligini, eng avvalo, miyaga qon kelishi kamayishining chuqurligi, perfuziyagacha davrning davomlilikiga va ishemiyaning cho'zilganiga qarab aniqlanadi. Miyaning qon oqimi kamaygan sohasi (ko'pi bilan 10 ml/100 g/min) birinchi klinik simptomlar paydo bo'lgan daqiqadan boshlab, 6-8 minut ichida asliga keltirib bo'lmaydigan zararlanish bo'lib qoladi. Bir necha soat ichidayoq markaziy nuqtali infarkt yuzaga keladi (miyaga qon kelishining 20- 40 ml/ 100g/mingacha kamayishi bilan), biroq ishemiyalangan tirik to'qima bilan o'ralgan bo'ladi. U ishemik yarimsoya yoki penumbrolar zonasi deb ataladi,

ular da hali umumiy energetik metabolizm saqlanib turgan bo'ladi va struktur o'zgarishlar bo'lmaydi. Penumbrlarning mavjudligi davomlilik har bir bemorda o'ziga xos bo'lib, vaqtinchalik davr chegarasini belgilaydi, «terapevtik darcha», uning ichida davolash muolajalarini juda samarali o'tkazish mumkin bo'ladi. Miya infarktining ko'p qismi shakllanishi insultning dastlabki alomatlari paydo bo'lgandan boshlab, 3-6 soatda tugaydi. O'choqning shakllanib bo'lishi 48-56 soatgacha, balki bundan ham uzoqqa cho'ziladi, (saqlanib qolgan miya shishini hisobga olgan holda). Keyingi paytlarda ishemik insultning o'tkir davrida autoimmun jarayon mavjud bo'lishi ko'rsatildi, bu anti-DNK va OBMga ham zardob, ham OMS (orka miya suyuqligi) darajasi oshishi aniqlanmoqda. (M.M.Gerasimova, G.N.Jdanov, 2001) Ishemik insultlar uxlab yotgan paytda yoki uyqudan uyg'ongan zahotiy oq rivojlanishi mumkin, ayrim hollarda u jismoniy ish qilgandan, issiq vanna qabul qilgandan, ichkilik ichgandan, ko'p ovqat yegandan keyin rivojlanadi, ishemik insult uchun o'choqli nevrologik simptomlarning asta-sekin rivojlanish xos. U 1-3 soat ichida ro'y beradi. 30% holda kasallik shiddat bilan to'satdan boshlanadi, bunda o'choqli simptomlar, odatda, birdan ro'yi-rost yuzaga chiqadi, bu esa yirik arteriyalarning tiqilib qolishi uchun xosdir. Ishemik insultning o'ziga xos xususiyati o'choqli simptomlarning umumiy simptomlaridan ustun bo'lishi hisoblanadi. Umumiy miyaning simptomlari insult aloplektiformli rivojlanishi kuzatiladi va miya shishida zo'rayishi mumkin, u keng ko'lamdagi miya infarkti bilan kechadi. O'choqli simptomlar miya insultining joylashish o'rniga bog'liq bo'ladi. Klinik simptomokompleks asosida infarktning kattaligi, joylashishi va tomir basseyni haqida xulosa chiqarish mumkin. Hammadan ko'p, miya infarkti ichki uyqu arteriyasi basseyida paydo bo'ladi (vertebro-bazillyar sistemaga qaraganda 5-6 marta ko'p). Miyaning mayda tomirlari patologiyasi lakunar insultlarga olib kelishi mumkin. Bu insultning hajmi 1,5 santimetrdan oshmaydi. Lakunar insultlar ko'pincha gipertoniya kasalligi, vaskulitlar, migren, antifosfolipid sindrom zaminida paydo bo'ladi. Klinik jihatdan bu insult «chin harakatchanlik», «chin sezgirlik», ataksik, dizartrik va boshqa buzilishlar bilan namoyon bo'ladi. Ba'zi hollarda lakunar insult o'zidan umuman darak bermaydi, bu «soqov insult» deyiladi, KT va MRT ma'lumotlari tufayli o'choqlar topiladi.

Gemorragik insult.

Gemorragik insultlar qon quyilishining quyidagi turlariga bo'linadi:

a) parenximatoz,

b) miya pardasi ostiga (subaraxnoidal, subdural, epidural); parenximatoz - miya pardasi ostiga.

Parenximatoz qon quyilishlar ko'pincha gipertoniya kasalligida, shuningdek buyraklar yoki ichki sekretiya bezlari kasalliklariga aloqador ikkilamchi gipertenziyada rivojlanadi. Parenximatoz qon quyilishlar ba'zan sistemli birlamchi vaskulitlarda (tugunli periarteriitda), biriktiruvchi to'qima kasalliklarida (qizil volchanka), sepsis, kalla suyagi shikastlanishida, gemorragik diatezda, Verlgof kasalligida, leykoz va uremiyada rivojlanishi mumkin. Miyaga qon quyilishi ko'pincha tomirlarning yorilishi natijasida va kamroq hollarda tomir devorining ortiqcha o'tkazuvchanligi oqibatida rivojlanadi. Gematomalar, atrof to'qimadan yaxshi ajralib turadigan, ya'ni suyuq qon va laxtalar bilan to'lgan bo'shliqlar, shuningdek konturlari notekis gemorragiyalar - gemorragik shimilish farqlanadi. Miyaga qon quyilishi odatda shiddat bilan, birdan kunduzi, bemor faol harakat qilib yurganda boshlanadi. Gemorragiya uchun umummiya va o'choqli simptomlarning qo'shilishi xos. Birdan bosh og'rig'i paydo bo'ladi,

bemor qusadi, hushini yo'qotadi, tez-tez qattiq-qattiq nafas oladi, taxikardiya, gemiparez yoki gemiplegiya paydo bo'ladi. Arterial bosim oshadi, puls zo'riqadi. Miya yarim shariga qon quyilgan bemorning tashqi ko'rinishi o'ziga xos bo'ladi: ko'zlari yumilgan, teri qoplami qizaradi, g'araq-g'araq terlaydi, anizokoriya (ko'z qorachiqklarining har xil kattalashishi) kuzatiladi, ko'z qorachig'i odatda o'choq tomonda kengayadi. Parenximatoz qon quyilishida birinchi kun oxiriga borib, meningial simptomlar paydo bo'ladi. Kernig simptomi falajlanmagan tomonda qayd qilinadi; ensa mushaklarida rigidlik bo'lmasligi mumkin. Miyasiga qon quyilgan bemorlarda tana harorati odatda 38-39gradus darajagacha, ba'zan 41 gradus darajagacha ko'tariladi, leykotsitoz paydo bo'ladi, trombotsitlar agregatsiyasi pasayadi. Miya yarim sharlarining chuqur bo'limlariga ozroq qon quyilishi klinik jihatdan ishemik insult va hatto MQAO'B sifatida kechishi mumkin. Ularning mavjudligini faqat bosh miyani KT yoki MRT tekshiruvda aniqlash mumkin. Gemorragik insultdan o'lim ko'rsatkichlari juda yuqori bo'lib, 75-95 %ni tashkil qiladi. Bemorlar odatda birinchi kun davomida yoki 5- 8 kuni vafot etadilar. Bemorning o'limiga ko'pincha miya ustunining shishi natijasida qisilib qolishi sabab bo'ladi. Subaraxnoidal qon quyilishiga ko'pincha kalla ichi anevrizmi, kamroq hollarda esa aterosklerotik yoki gipertoniya jarayoni yoki uremiya tufayli o'zgargan tomirlarning yorilishi sabab bo'ladi. Odatda subaraxnoidal qon quyilishi to'satdan jismoniy zo'riqqanda yoki qattiq hayajonlanganda rivojlanadi. Subaraxnoidal qon quyilishining birinchi belgisi – boshning to'satdan qattiq og'rish va tanaga issiq suyuqlik yoyilishi hissi, keyin bo'yin, yelka, ba'zan oyoqlarda og'riq paydo bo'ladi. Bosh og'rish bilan ayni bir vaqtning o'zida bemor ketma-ket qusadi, keyin hushidan ketadi. Epileptik tutqanoqlar tutishi mumkin. Subaraxnoidal anevrizmlarning yorilishi uchun meningeal simptomkopleksning tez rivojlanishi xos. Bemorni tekshirganda ensa mushaklarining rigidligi, Kernig, Brudzinskiy simptomlari, yorug'likdan qo'rqish, umumiy giperesteziya kuzatiladi. Hammadan ko'p uchraydigan simptomlar har xil darajada namoyon bo'luvchi psixomotor qo'zg'alish hisoblanadi. Kasallikning o'tkir davrida tana haroratining 38- 39C darajagacha ko'tarilishi kuzatiladi, qator simptomlar bosh miyaning ichki bosimining oshishiga bog'liq, bu o'z navbatiga venadan qon oqishini qiyinlashtiradi va ko'z tubida dimlanish hodisalarini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, subaraxnoidal qon quyilishida oyoq-qo'llarning parezlari, sezgining, nutqning buzilishi kabi o'choqli simptomatika bo'lishi mumkin, ko'pincha bularga anevrizmlarning spazmi yoki tiqilib qolishi tufayli miya ishemiyasi sabab bo'ladi. 4-6 hafta ichida 60% bemorlar o'ladi. Kasallikning qaytalashi asosan 3-4 haftaga to'g'ri keladi. Subaraxnoidal qon quyilishini meningitdan orqa miya punktsiyasi yordamida farqlash kerak, bunda orqa miya suyuqligi (OMC)da qon topiladi, (eritrotsitlar soni ko'p bo'ladi). Likvorning rangi oqqan qonning miqdoriga va qon quyilganidan keyin qancha vaqt o'tganiga bog'liq bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan likvor ksantoxrom bo'lib qoladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak inson o'ziga etibor bermasa, salomatligiga ahamiyatli bo'lmasa, kun tartibi, jismoniy faollik hamda ratsional ovqatlanishni yo'lga qo'ymasa shu kasalliklar bilan og'rish darajasi ortib boradi. Dunyoda o'lim sabablari bo'yicha YUIK birinchi, miya insulti esa ikkinchi o'rinda turadi. AQSh da miya insultidan yiliga 150 000 kishi hayotdan ko'z yumadi, ya'ni o'limko'rsatkichi 100 000 aholiga 40 kishini tashkil qiladi. G'arbiy Yevropada ham insultdan o'lim ko'rsatkichlari deyarli shunday. Rossiyada insultdan o'lim ko'rsatkichi juda yuqori bo'lib, 100 000 aholiga 175 kishiga teng. Ishemik insultlar gemorragik insultlarga qaraganda 5-6 barobar ko'p uchraydi: ishemik insultlar barcha insultlarning 80-

85%, gemorragik insultlar 15-20% ni tashkil qiladi. Neyrovizualizatsiya usullarining keng qo'llanilishi ishemik insult tiplarini to'g'ri aniqlash imkonini yaratdi. Barcha ishemik insultlarning 34% aterotrombotik, 22% kardioembolik, 15% gemodinamik, 20% lakunar va 9% gemoreologik mikrooklyuziya tipida rivojlanadi.

INNOVATIVE
ACADEMY